

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO, LA REFLEXIÓN Y LA AUTORREGULACIÓN EN EL TRABAJO DOCENTE.

Diana Laura Guizar Ruiz
girls_1818_style@hotmail.com
Elena Geraldine Ceballos Méndez &
mendez.heileger@gmail.com

Resumen

Las características que debe tener un docente para tener éxito en la formación de sus estudiantes son variadas, pero lo que nos ocupa en esta ocasión es describir porque es importante que tenga autonomía en su formación y servicio docente, si bien sabemos que la calidad de la educación hoy en día nos exige mucho debemos estar preocupados por lo que debemos desarrollar en nuestros alumnos, y para guiar al desarrollo de características específicas en los educandos primero debemos poseerlas nosotros mismos, el desarrollo de habilidades en los alumnos ayudara a cumplir con el perfil de egreso que nos marca el plan de estudios 2011, el que el alumno sea capaz de desarrollarse en cualquier ambiente al que este expuesto, la autonomía y su desarrollo lo hará amante del aprendizaje por su esencia y le implementara el gusto por aprender por cuenta propia y no por una calificación. El aprendizaje autónomo va de la mano con el aprendizaje autorregulado y la práctica reflexiva, porque uno de los campos de la autorregulación involucra a la autonomía como una capacidad del ser humano, que le servirá para ser un docente que controle y organice sus actividades dentro y fuera de la escuela, que sea capaz de observarse y analizarse, y a partir de eso pueda ver aspectos que no le favorecen y sea capaz de cambiarlos y transformarlo. Conoceremos las 10 razones que nos propone Philippe Perrenoud, que les servirá a los docentes a reflexionar acerca de su labor docente, que de igual manera fortalece una de las características del perfil de egreso.

Palabras clave

Docentes, autonomía, profesionalización, complejo, reflexivo y autorregulado.

* Docente en formación en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen".

* Docente en formación en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen".

INTRODUCCIÓN

La importancia del trabajo docente en la calidad de la educación es esencial, y por tanto debe poseer habilidades específicas, ya que su trabajo es con seres humanos y en educación básica es aún más importante puesto que es la formación de los alumnos como sujetos de cambio, en esta ocasión nos preocupa determinar la importancia de que un maestro posea habilidades de autorregulación, autonomía y reflexión para que pueda ser guía de sus alumnos en el desarrollo de las mismas y así el aprendiz pueda ser competente en cualquiera de los ámbitos en los que quiera desenvolverse y cumplir con los rasgos de perfil de egreso deseados.

Si el maestro es autorregulado, autónomo y reflexivo será capaz de formar y transformar conocimientos de su trabajo y así podrá guiar a sus alumnos de manera eficaz.

El trabajo docente es una tarea compleja de realizar, las exigencias que conlleva la misma son muy amplias, para ser un buen maestro se debe contar con un cúmulo variado de destrezas y habilidades para poder guiar de manera adecuada a los estudiantes de los diferentes grados, el desarrollo de las habilidades de autorregulación, reflexión y el aprendizaje autónomo en la práctica docente es muy importante; la autorregulación permite al maestro generar una consciencia de lo que está realizando, tener control de lo que se está haciendo y como lo hace, le ayuda a desarrollar un locus de control y mantener la regulación de su voluntad así como estar consciente en todo momento de lo que hará y como lo va a desarrollar de manera actitudinal y de manera cognitiva.

La autonomía en la formación inicial de profesores les permitirá obtener un nivel académico mejor y será la clave del éxito en su formación tanto inicial como continua, no se debe olvidar que la formación de un profesor es permanente y esta autonomía debe estar presente en todo momento, para el estudio y manejo de contenidos, estrategias didácticas adecuadas para aplicar en clase, ser un docente que investiga y que posee todas las competencias necesarias para la resolución de cualquier problema que se suscite en clase o en el contexto en donde se encuentra inmerso.

La reflexión en la práctica es de vital importancia ya que esta permite reconocer características específicas del grupo con el que se va a trabajar, diferenciar sobre estrategias que están teniendo éxito en el aula, el tener un pensamiento reflexivo que ve más allá de lo que vemos a simple vista, que infiere, reflexiona y permite ver detalles que con una visión superficial sería imposible notar, nos permite comprender de una mejor forma lo que acontece y ofrecer una solución más certera y adecuada a cualquier situación.

I. CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE

Para lograr la educación integral y de calidad los profesores deben seguir un proceso muy complejo y poseer ciertas características, Schmelkes (1995) nos dice "la calidad es quizá lo que mejor caracteriza nuestros tiempos. La calidad de vida es aspiración legítima de todo ser humano. Esta calidad de vida depende primordialmente de la calidad del quehacer humano" (p.9).

Es decir que la calidad que tengamos en la educación dependerá de la forma en que los profesores se desenvuelvan en su trabajo y la práctica diaria con sus alumnos, puesto que es un deber de los profesores crear ambientes de aprendizaje adecuados para la mejora de la educación; para el progreso de la calidad de la educación se tomarán en cuenta ciertas características que deberá tener el profesor y desarrollar en sus alumnos, siendo nuestro tema de interés la autorregulación, la autonomía y la reflexión en la práctica.

Para poder desarrollar aptitudes en el alumno el profesor mismo debe contar con ellas, el plan de estudios 2011 de educación básica menciona las características del perfil de egreso del estudiante y nos dice que al concluir la educación básica debe de contar con estas habilidades "argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista" (p.39).

Para que el alumno de básica sea capaz de emitir juicios de valor, analice situaciones, sea capaz de pensar por sí mismo, deben desarrollarse estas habilidades mediante la guía del profesor en el aula, este es solo uno de los rasgos del perfil de egreso, por mencionar el que más nos importa en cuestión de desarrollo de la autonomía en profesores que guían el proceso de aprendizaje de estos estudiantes, y por tanto deben poseer estas características para poder ser capaces de ayudar a la construcción del aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de estas mismas habilidades cognitivas en sus estudiantes.

El profesor es el constructor de su propio conocimiento práctico, si bien la teoría le es transmitida por libros, el conocimiento práctico lo va a adquirir él mismo, y lo analizará bajo su propia perspectiva, el trabajo docente implica investigación, reflexión y acción, para llevar a cabo cada clase, reflexionar sobre lo que ve, investigar las posibles soluciones y la implementación de acciones para resolver los problemas y propuestas didácticas, para obtener los resultados favorables en el alumno, por lo que queda claro que es evidente que exista en esta práctica tan ardua la reflexión, la autonomía y la regulación del pensamiento, el trabajo de un docente es complejo, ya que abarca diferentes aspectos como el dominio de los contenidos, la observación del contexto en el cual se va a desenvolver y las características específicas del ambiente que desea generar para que se dé este proceso enseñanza-aprendizaje del alumno.

Un docente debe ser crítico, reflexivo, ordenado en todas y cada una de sus actividades, debe saber comprender a sus alumnos, conocer las diferentes estilos pedagógicos que hay y adaptarlos a su contexto, debe ser agente de cambio que proponga y que actúe en consideración con la comunidad en la que se desenvuelve, debe ser observador e investigador de los diferentes temas que abordara en clase así como de la cultura de la comunidad en donde labora, debe conocer a sus alumnos, indagar sus estilos de aprendizaje y estar preparado para la toma de decisiones correctas en cualquiera de los ámbitos.

Para que este profesor posea todas estas características necesita ser autónomo, siempre buscar el conocimiento por sí mismo y por el gusto de aprender y poder estar preparado para darle solución a los problemas que se le presenten, tanto académicamente como en la comunidad a la que pertenecen los alumnos que éste atiende, el docente debe promover

las actividades culturales y el desarrollo de los alumnos en todo momento creando una autonomía en ellos; debe contener una amplia escala de valores y actitudes que propicien la motivación en los jóvenes y padres de familia.

Para promover la motivación el profesor debe provocar en los alumnos el interés por aprender, que vean el aprendizaje como productivo y provechoso, no solo por obtener una buena nota si no que vean la utilidad del conocimiento que van a obtener en el contexto propio.

El rol del maestro en el aula será tener una posición que invite a sus alumnos a aprender, investigar, descubrir ser analíticos y críticos, debe tomar en cuenta la opinión de los alumnos e invitarlos a participar.

Como lo dice Ramírez (2005) "de manera que un profesional de la docencia debe de ser capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas"(p.397). El profesor hoy en día debe poseer un gran valor humanístico para poder ayudar a los demás a aprender no solo el dominio de contenidos de una materia, si no también valores y actitudes para poder llamar a esto una formación integral.

Las características de un profesor son muy extensas, ya que el trabajo es con sujetos y no con objetos, por tanto debe poseer una gama amplia de aptitudes y actitudes para generar los ambientes de aprendizaje necesarios para que el alumno construya su propio conocimiento, ya que en el profesor no solo cuentan el dominio de temas o la amplia preparación académica, sino también las estrategias didácticas y métodos que va a ocupar, debe ser inclusivo, comprender la diversidad de los alumnos y su cultura, y verse inmerso en la comunidad en la que se desenvuelve.

Los profesores también deben propiciar una serie de actividades en sus alumnos, para favorecer que estos se involucren en los trabajos grupales, en binas y en equipos, deben promover el trabajo colaborativo y cooperativo, para ello tendrán muy en claro que una de sus labores primordiales debe ser el desarrollo de los educandos como individuos que trabajan en conjunto, comparten ideas y colaboran con sus compañeros aprendiendo de ellos.

A su vez también se enmarca la forma de evaluar a un alumno de forma adecuada desde una perspectiva constructivista, que la evaluación sirva para construir el conocimiento a partir del que ya posee el estudiante, que no sea una evaluación excluyente, deberá ser un proceso del cual se construya un conocimiento, a partir de la corrección oportuna y adecuada del docente, el alumno debe hacer una reflexión y una reconstrucción de su propio aprendizaje a partir del error mismo.

Como lo dice Ramírez (2005)"Evaluar, desde la perspectiva constructivista, es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa" (p.402).

Esta acción de evaluación permite al docente relacionar las habilidades que debe poseer como lo es la autorregulación, la reflexión y autonomía, para llevar a cabo una evaluación

de manera correcta y oportuna, haciendo las preguntas de manera que despierte en el alumno la capacidad de ser crítico y reflexivo y la autonomía de generar sus propias ideas y dar respuestas adecuadas a las dudas de los alumnos.

II. ¿POR QUÉ UN DOCENTE DEBE SER AUTORREGULADO?

El trabajo docente es una profesión muy compleja, principalmente el profesor debe de adecuarse al contexto y a los estudiantes, tiene que conocer los estilos de aprendizajes de sus alumnos, formar estrategias para que puedan aprender y comprender tal tema, entre otros. Asimismo, recalamos que se debe tener en cuenta que los estudiantes son de contextos diferentes, en el que entran diversos aspectos que se tiene que tratar; también la manera en la que ellos aprenden porque no todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma manera. Es ahí donde entra el aprendizaje autorregulado, que abarca diferentes procesos cognitivos y de motivación, que tanto el alumno como el maestro debe poner en práctica. Zimmerman menciona que el aprendizaje autorregulado es "un proceso activo en el que los sujetos establecen los objetivos que guían su aprendizaje monitorizando, regulando y controlando sus cogniciones, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos" (Zimmerman, 2008).

Según Zimmerman, la autorregulación es un aprendizaje escolar que involucra la motivación y la cognición de los sujetos, eso hace que los aprendices logren comprender más a fondo su manera en la que aprende, para que a partir de eso ellos puedan lograr sus objetivos y así sean unos alumnos autorregulados.

Para comprender mejor el concepto de Autorregulación, se analizará cada campo del aprendizaje autorregulado, los cuales son: La cognición, la motivación, el comportamiento y el contexto de aprendizaje. En el campo de cognición entra como tema central la metacognición, basándonos en los trabajos de Flavell y Ann Brown. Respecto a la metacognición, (Brown, 1978, citado en Lanz, 2006, p.3) nos menciona que "la metacognición se define como el control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva". Lo que nos dice Ann es que la metacognición se refiere al conocimiento de nuestra propia actividad cognitiva, en concreto, la metacognición se trata del como aprendemos, la forma en la que pensamos y en la manera que comprendemos las cosas. En este campo se involucra la autoeficacia, que se refiere a la propia capacidad del ser humano. Consiguiente con esto, grandes autores como el escritor sobre procesos cognitivos, Javier Burón Orejas y el político y escritor José Martí nos mencionan el aspecto crucial del conocimiento.

(Burón Orejas, 1993 y Martí, 1995, citado en Lanz, 2006, p. 5) afirman que el aspecto conocimiento sobre la cognición ha dominado la investigación metacognitiva, mientras que la regulación de la cognición ha sido descuidada. El término de regulación de la cognición fue acuñado por Vygotsky (1978, 1986), a lo que se refiere este concepto, es a la comprensión plena del conocimiento y de regular nuestras actividades cognitivas, como el pensar, recordar o conocer.

Posteriormente, continuando con los campos de la autorregulación. La motivación es muy importante para que se pueda realizar los procesos cognitivos, la motivación es una virtud del ser humano y/o que se construye con apoyo. En este caso una persona autorregulada es el que logra sus objetivos, que son planteados previamente y la persona sea capaz de dirigirse y mantenerse en la meta que tiene, que la persona se esfuerce por alcanzar sus objetivos y que a lo largo de este proceso la persona siga motivada. Aquí se colocan 2 tipos de motivación que son: La motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca según Reeve (1994) las conductas intrínsecamente motivadas en tanto emergen de manera espontánea por tendencias internas y necesidades de que haya recompensas extrínsecas. John Marshall nos afirma que la motivación intrínseca es la satisfacción que tiene la persona al realizar cierta actividad, y como consecuencia de esto, es el crecimiento personal, aprendizajes, entre otros. Un ejemplo de esta motivación sería, los hobbies de una persona como el leer un libro, el realizar alguna actividad, etc., es la actividad que la realiza la persona con gusto.

La motivación extrínseca según Lanz (2006) es aquella que lleva al individuo a realizar una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la actividad en sí misma. La autora afirma son las actividades que realiza el sujeto, quizás no por gusto, las lleva a cabo con el fin de obtener alguna recompensa que le es gratificante a la persona. Cabe mencionar una comparación, los métodos que emplean algunos profesores en las aulas, el condicionar a los niños para que realicen las actividades correspondientes, con el premio de obtener algo que les beneficie a ellos. Por otra parte, el campo del comportamiento y contexto van ligados, porque a partir del comportamiento de la persona, se podrá involucrar en la sociedad y así lograr la interacción del ser humano.

Para John B. Watson el comportamiento va inmerso en su teoría conductista, que hablaba principalmente de la psicología y nos afirma (Watson, 1980) que la psicología era la ciencia objetiva que estudiaba el comportamiento de los seres humanos. El objetivo de la psicología era predecir y controlar la conducta. Este autor nos dice que a partir de la ciencia se puede estudiar el comportamiento de las personas, en este campo se involucran diversos aspectos que hacen a una persona autorregulada como lo son: la autoevaluación, autoobservación, autorreacción y el locus de control. Esto quiere decir que la persona debe valorarse y ser capaz de modificar los aspectos que sean descalificadores para ella, así como observar, evaluar y modificar continuamente su proceso para ir mejorando, también que la persona pueda ubicar la causa de su "falla" y ser apto para que pueda cambiar.

Consiguiente con el comportamiento, el contexto según (Linder y Harris, 1992, citado en Lanz, 2006, p. 7) consideran que los modelos de aprendizaje autorregulado como factores referidos al control del ambiente o sensibilidad al contexto. Explican que la persona que es autorregulada, puede organizar, buscar y observar las características de su entorno, para que puedan desempeñar sus capacidades y habilidades en su entorno y puedan establecer mejor sus relaciones sociales.

En general, el aprendizaje autorregulado es la organización de estos 4 grandes campos de la autorregulación en donde la persona logre correlacionar su metacognición, comportamiento, motivación y contexto a favor de su propio aprendizaje.

El aprendizaje autorregulado tiene ciertas características y ventajas, que las adquieren tanto al cuerpo docente como al alumnado. A continuación veremos las competencias que les favorece al docente y al estudiante. En el papel del docente principalmente son: El permitir la capacidad de adaptación en el contexto en el que trabajan, así como la adecuación de las estrategias en los procesos de aprendizajes de los alumnos y así ellos puedan aprender de acuerdo a su forma de aprendizaje. En el papel de los estudiantes el trabajar conjuntamente con su profesor, trabajar de manera colaborativa, mejorar su comunicación y posteriormente adaptarse con sus compañeros y maestros.

Las características anteriormente expuestas son los aspectos que debe tener un docente para que este sea autorregulado, el docente en su labor deber se autorregulado para que a partir de su metacognición pueda controlar y organizar sus procesos en relación con sus objetivos y así pueda alcanzar una meta, siendo así flexible y pueda cambiar sus estrategias, modificar sus herramientas y transformar la manera en la que el docente enseñe, para que los alumnos aprendan de manera eficaz.

No dejando de lado, este aprendizaje tiene sus pros y sus contras, que a continuación los mencionare, basándome en las características ya citadas a lo largo de este capítulo. Principalmente, manejo de la motivación, ya que si no se maneja de manera adecuada puede generar grandes dudas en el estudiante; también puede existir un nivel de desigualdad por los estudiantes que se distingan por el tipo de formación que lleva; el acceso a distintos recursos materiales informativos, solo por mencionar algunos aspectos de este aprendizaje.

III. ¿POR QUÉ UN DOCENTE DEBE SER AUTÓNOMO?

Para un estudiante próximo a ser profesor la mayor preocupación debe ser el generar deseo de aprender en sus alumnos por cuenta propia, como lograr esto es la dificultad a la que se encuentran expuestos, para poder desarrollar una habilidad en sus alumnos primero deberá desarrollarla el mismo y dominar el contenido de la misma para poder ayudar y guiar a los alumnos en el desarrollo de la esta, como puede un docente despertar interés por la lectura en sus alumnos si a él mismo no le gusta leer, lo mismo pasa con el aprendizaje autónomo, el desarrollo de este gusto por aprender y buscar información por cuenta propia depende de la motivación que el profesor despierte en ellos y del dominio que demuestre esté en su autonomía y en lo que sabe, Rué(2009) afirma que "la autonomía en el aprendizaje debería ser considerada como una de las principales claves del éxito formativo"(p.81).

Visto así podríamos decir que el éxito depende de nuestra propia voluntad y deseo de aprender, ser autónomo permitirá al docente perseguir los niveles más altos de éxito en él y en sus alumnos; es decir llegar tan alto como ellos mismos se lo propongan, alcanzar el éxito desde una visión más analítica y profunda con el conocimiento propio del sujeto y su desarrollo.

La autonomía permitirá también regular los espacios de tiempo y planear actividades con antelación, pues permite llevar un control detallado sobre las actividades que deben realizarse a lo largo del trabajo docente, establecer fechas de planeación con un orden

adecuado, y transmitir a los alumnos este mismo plan estratégico para llevar una secuencia de tiempo en la entrega de sus trabajos sin necesidad de precipitarse a entregar algo mal hecho por atraso en las fechas de entrega, establecer estrategias adecuadas para mantener este orden también habla de ser autónomo en el aprendizaje, estas estrategias pueden ser un calendario de actividades ya planeadas con una sucesión específica en la que se van a realizar, o un tipo de agenda que nos permita recordar y llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las actividades diarias que se deben realizar en clase para ambos, estudiante y docente.

Bajo diferentes enfoques del aprendizaje autónomo Rué (2009) nos dice que "se desarrolla una mejor autonomía en el pensar y en el hacer, cuando se piensa y se puede hacer en el propio contexto o proceso formativo, y no después o al margen de él "(p.95).

Según Rué el contexto y el tiempo influyen sobre el desarrollo de la autonomía en el pensamiento y la actuación, pues tienen mucho que ver para el desarrollo de este.

La importancia de la autonomía radica en la capacidad de actuar y pensar por uno mismo, en ser agente de cambio y no solo receptor que escucha, estar ahí para cambiar las cosas y no solo para verlas e inmutarse con ellas, tener voluntad y agencia de las diferentes situaciones que necesiten atención y deban resolverse; en el aula a diario se presentan diferentes problemáticas que deben ser atendidas en el momento y no después.

El concepto de autonomía está estrechamente relacionado con el de autorregulación, ya que requiere de procesos mentales en los cuales se cuestionan las acciones que se realizan, esto exige la actuación por cuenta y voluntad propia del sujeto para la resolución de problemas.

El concepto de autonomía engloba las características importantes como el aprender para un uso diferente que solo el de presentar una prueba estandarizada, si no que va más allá del simple hecho de aprender para sacar una buena nota en la escuela o para presentar el examen en el caso de los docentes y la evaluación a la que están sometidos, primordialmente el ser autónomo implica, sentir la necesidad de aprender por aprender y el placer de haberlo logrado, para sentirse capaces y seguros de lo que están haciendo, de regular sus tiempos, sus ritmos para aprender y llevar un estricto control volitivo, cognitivo y de orden progresivo para generar los ambientes de aprendizaje que son necesarios para tener éxito en las actividades que desempeñan.

Rué (2009) nos dice que "un elemento clave para el desarrollo del sentido de la autonomía es la posibilidad de poder desplegar (o de contar con) un importante sistema de recursos regulación y auto-regulación en los aprendizajes desarrollados" (p.111).

Esto nos lleva a la estrecha relación que existe entre la autonomía de toma de decisiones y de ser un miembro activo, con la de nivel cognitivo y el desarrollo de un grado de conciencia de lo que se va a hacer y la motivación que debemos de tener para lograrlo. Utilizar la reflexión sobre nuestra forma de respuesta a las diferentes situaciones, y como las vamos a resolver nos vuelve activos y un docente que posee estas características de reflexión sobre sí mismo, sabe cómo generarlas en el alumno y promueve ambientes de aprendizaje que faciliten la adquisición de estos mismos rasgos en los estudiantes.

IV. ¿POR QUÉ UN DOCENTE DEBE SER REFLEXIVO?

Un docente debe tener estrategias, técnicas y herramientas que les sean de ayuda para que pueda enriquecer y actualizar su conocimiento, no obstante el profesor debe reflexionar sobre su práctica docente, ser capaz de observarse y autoevaluarse para conocer sus pro y sus contras del trabajo docente.

Consecuente con lo anterior, se suscita una interrogantes, ¿Por qué formar a los enseñantes para reflexionar sobre su práctica docente? Perrenoud (2012) firma que con estas 10 razones vinculadas a una forma de evolución, podemos esperar de una práctica reflexiva que:

- Compense la superficialidad de la formación profesional
- Favorezca la acumulación de saberes de experiencia
- Acredite una evolución hacia la profesionalización
- Prepare para asumir una responsabilidad política y ética
- Permita hacer frente a la creciente complejidad de las tareas
- Ayude a sobrevivir en un oficio imposible
- Proporcione los medios para trabajar sobre uno mismo
- Ayude en la lucha contra la irreductible alteridad del aprendiz
- Favorezca la cooperación con los compañeros
- Aumente la capacidad de innovación

A continuación se analizara generalmente cada una de las 10 razones que nos propone el sociólogo suizo Perrenoud, y a partir de esto se verá que características debe de tener el docente y por qué debe de reflexionar sobre su práctica reflexiva.

“Compense la superficialidad de la formación profesional”, en este apartado se trata sobre el dominio que deben de tener los docentes sobre su materia, el aumento de sus capacidades como el observar y planificar dentro y fuera del aula. Perrenoud menciona que nunca es inútil saber más, no solo para transmitirlo a sus alumnos si no para “tener margen”, es decir, dominar la materia y como consecuencia la adquisición de nuevos conocimientos y seguridad para que pueda planear las estrategias necesarias y posteriormente pueda orientar a sus alumnos hacia nuevos conocimientos.

“Favorezca la acumulación de saberes de experiencia”, a partir de la experiencia no se generan aprendizajes en concreto, sino que se van construyendo poco a poco. Para los docentes en formación, a lo largo de su formación debe de aprovechar todo lo que su institución le va dando, como son las plenarios, debates, congresos, visitas a centros escolares en diferentes contextos, etc. Así es que se va integrando el conocimiento para que a partir de las experiencias se vayan formando aprendizajes que en el futuro les va a favorecer en el trabajo docente y el que un docente reflexione sobre su práctica docente genera nuevos aprendizajes, que le permite trabajar de forma activa y organizada. En general es desear que los conocimientos previos y nuevos de la experiencia sean fusionados, sean reflexivos y sean transformadores.

“Acrediten una evolución hacia la profesionalización”, Perrenoud nos afirma que la formación de una práctica reflexiva no es el único fin, sino que se trata de una índole necesaria para asumir su autonomía. Es decir, que es necesario que se generen esa profesionalización en los practicantes para que ellos tengan su propia identidad integrada y como consecuente se pueda regir y hacer de su profesionalización una evolución.

“Prepare para asumir una responsabilidad política y ética”, este apartado nos hace mención de los retos del profesor para hacerse responsable sobre distintos aspectos de su quehacer cotidiano dentro de las aulas. Creo que es necesario formar a los docentes y que conozcan más acerca de las políticas de educación y sociedad, así como los criterios éticos por los cuales tiene que formar para que cuando estén en función cumpla los requerimientos necesarios, que le permita reflexionar y transformar su presencia.

“Permita hacer frente a la creciente complejidad de las tareas”, esta razón se relaciona con las TICs (Tecnologías de la información y comunicación) porque las nuevas tecnologías están invadiendo nuestro mundo, porque cada vez se van haciendo indispensables en nuestras vidas, que hacen a los alumnos más dóciles en ese aspecto. Es por eso que va aumentando la complejidad de las tareas para los niños, porque ya no es como años atrás que los alumnos buscaban en enciclopedias, bibliotecas, etc. Y actualmente todo es bajado de internet y no digo que sea una fuente de baja calidad pero hace a los estudiantes más perezosos. La práctica reflexiva hace que se piense en los métodos que puede emplear para que las tareas o incluso otras actividades, les resulte a los niños más interesantes y tengan ese deseo por investigar más y de una fuente eficaz.

“Ayude a sobrevivir en un oficio imposible”, Perrenoud (2007) afirma que según Freud, uno de los 3 oficios imposibles era la política, la terapia y la enseñanza, en estos oficios los aspectos que se favorece son las competencias de los sujetos, porque uno de los resultados que destacan estos tres oficios es el fracaso, como vemos es una clave clara de que para el docente es de gran importancia el reflexionar sobre su práctica para que se pueda aliar al éxito de su profesión. Determina Esteves (1998) que nadie nos enseña a ser profesores, nosotros aprendemos por medio de ensayo error. Y es por eso que tiene un papel de gran importancia el error/fracaso del docente, porque eso hace que el objetivo de este es el avanza poco a poco, para mejor y transformar su trabajo docente.

“Proporcione los medios para trabajar sobre uno mismo”, para poder realizar un cambio en nuestro alrededor como es en nuestra sociedad, en el centro escolar, entre otros, principalmente antes de fijarnos en el exterior tenemos que fijarnos en nosotros mismo; nosotros como personas debemos ser capaces de reconocer nuestras actitudes, habilidades, etc para a partir de eso tomar conciencia de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Es el reflexionar acerca de nuestra persona, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos y así ir transformando nuestros actos.

“Ayude en la lucha contra la irreductible alteridad del aprendiz”, como docente tiene la labor de encender el afán de aprender de los alumnos, y se tiene que trabajar colaborativa y cooperativamente. Tiene que hacer reflexionar al alumno, buscar las estrategias y técnicas necesarias para que ellos desarrollen sus capacidades y para que tengan la disposición de aprender.

“Favorezca la cooperación con los compañeros”, (Gather, 1994 y Thuler, 1996, citado en Perrenoud, 2007, p. 8) y nos firman que la capacidad de reflexión de cada uno es un ingrediente del análisis colectivo del funcionamiento y una baza fundamental en la regulación de las relaciones profesionales y el trabajo en equipo. Es aquí donde se hace hincapié en el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, porque nos vamos retroalimentando con los puntos de vistas distintos de los compañeros que nos van a servir de mucho para que comparemos los distintos aspectos tratados, y poner nuestras aportaciones para unificarla y ser capaces de trabajar cooperativamente.

“Aumente la capacidad de innovación”, Perrenoud (2007) determina que innovar significa transformar la propia práctica docente. Estos dos puntos involucran la reflexión del docente sobre su trabajo, es por eso que es necesario analizar lo que hace el docente en su quehacer cotidiano, que conozcan sus razones por las que tiene que permanecer o transformar. La innovación va de la mano con la práctica reflexiva, porque una de las competencias que tiene el docente en formación es el ser innovador, emprendedor, el ser capaz de adecuarse en sus distintos ámbitos.

Para finalizar, la práctica reflexiva es una característica de los docentes en formación, como vimos anteriormente las 10 razones expuestas por Perrenoud nos menciona las acciones con las que debe contar el maestro para que logre reflexionar sobre su trabajo docente. Se me hizo de gran importancia el análisis que deben tener los maestros concurridamente para saber y conocer, las características de su labor porque a partir de los resultados obtenidos, se pueden modificar varios aspectos. Que como consecuencia se transformen algunas razones de los maestros y que les sea de gran beneficio a los alumnos, y pueda facilitar su manera y forma de aprender.

El aprendizaje autorregulado es de suma importancia para generar una autonomía en el individuo, ya que para ser autónomo se necesita ser autorregulado, la autorregulación es un proceso cognitivo que necesita de la metacognición del individuo para que sea consciente de lo que está haciendo y como lo está haciendo, el resultado de una tarea dependerá del desarrollo de un locus de control y de la motivación que se posea en el momento de realizarla; la autonomía parte de la autorregulación y los procesos que esta tiene, como lo es el control volitivo, la metamotivación y de un alto grado de conciencia de cómo generarla en nosotros mismos, el ser consciente de como realizamos nuestros procesos cognitivos de manera reflexiva, la reflexión sobre lo que se hace y de qué manera se hace es un proceso cognitivo, por lo cual la reflexión estará presente en ambos procesos, tanto en el proceso de autorregulación como en el de autonomía y los tres se encuentran estrechamente ligados a un docente que se analiza y autorregula de manera autónoma y por ende dará los resultados esperados para que él y sus alumnos puedan desarrollar estas habilidades.

CONCLUSIÓN

Actualmente con las modificaciones del plan de estudios, las principales necesidades del docente es el dar una respuesta al sistema educativo es por eso que los docentes en formación están siendo educados con el fin de que salgan preparados, que tengan las características del perfil de egreso de su licenciatura. Los docentes tienen que llevar a sus

alumnos por un camino en que puedan tener los conocimientos necesarios para la vida y los pueda situar. La reflexión en la práctica docente, su autonomía y la autorregulación llevara a que el docente pueda formar y transformar conocimientos de su trabajo y así pueda guiar a sus alumnos de manera eficaz. Principalmente, con la educación se están preparando adecuadamente a los docentes y ellos a los alumnos a que puedan vivir en sociedad, en una sociedad en la que el conocimiento sea un requerimiento para afrontar retos en el futuro.

Para que un docente pueda ejercer su profesión con eficacia, es necesario que reflexione sobre su práctica docente, emprenda su propio aprendizaje (aprendizaje autónomo) y regule sus conocimientos, de manera que los realice de forma adecuada (aprendizaje autorregulado). Debe de utilizar las estrategias, técnicas y herramientas necesarias para desarrollar en el alumno las capacidades y habilidades necesarias para que logren obtener un aprendizaje significativo. El docente puede lograr la calidad de la educación, que como vemos hoy en día los maestros son el centro de nuestro país, ya que como es una profesión muy compleja, quieren que los docentes logren que los alumnos obtengan una educación de calidad.

BIBLIOGRAFÍA

Esteve, José M. (1998), "La aventura de ser maestro", en Cuadernos de Pedagogía, núm. 266, febrero, Barcelona, Praxis, pp. 46-50.

Lanz María Zulma (comp.) El aprendizaje autorregulado. Enseñar a aprender en diferentes entornos educativos, Argentina, Noveduc, pp. 07 -21, 2006 (colecc. Ensayos y experiencias/63).

Rué, Joan (2009). El Aprendizaje Autónomo en Educación Superior. España: Narcea, S. A. de Ediciones

Ramírez C.A. Á., Reseña de "Estrategias docentes para un aprendizaje significativo" de Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. Tiempo de Educar [en línea] -1, -1 (julio-diciembre 2005, pp.397-403): [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2016] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31161208>> ISSN 1665-0824

Schmelkes, Sylvia, (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México. D.F.: SEP.

SEP (2011a). Plan de estudios 2011. Educación básica .México: SEP.

John B. Watson (1878-1958) Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 12, núm. 3, 1980, pp. 540- 541 Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512314>